

Su una curiosa analogia tra il concetto di *Geist* in Scheler e il concetto di *Entlastung* in Gehlen

di Valentina Caffieri

Abstract

Obiettivo di questo scritto è tracciare alcune analogie e alcune differenze fra due autori che sono stati alle origini dell'antropologia filosofica nel Novecento, Arnold Gehlen (1904-1976) e Max Scheler (1874-1928). Nel testo vengono indicate le differenti conclusioni a cui gli autori approdano e il differente modo di intendere le categorie interpretative dell'uomo, nonostante entrambi muovano dalla necessità di considerare l'uomo come una unità psicofisica e non come un essere scomposto in due differenti parti, quella fisica e quella spirituale.

On a curious analogy between the concept “Geist” in Scheler and the concept of “Entlastung” in Gehlen

Abstract

The aim of this work is to show the differences and similarities between two authors who were at the origin of philosophical anthropology, through a comparison between the concept of “Entlastung” in Arnold Gehlen (1904-1976) and the concept of “Geist” in Max Scheler (1874-1928).

The text indicates the different conclusions reached by the authors and different ways of understanding the categories about man despite both starting from the need to consider the man as a psychophysical unit and not as a divided into two parts, one physical and the other spiritual.

Su una curiosa analogia tra il concetto di *Geist* in Scheler e il concetto di *Entlastung* in Gehlen

1. Scheler: lo Spirito che dice no alla vita

515. Dall'esperienza. L'illogicità di una cosa non è un motivo contro la sua esistenza, bensì una condizione di essa.

F. Nietzsche, *Umano, troppo umano*, vol. I, Adelphi, Milano, 1994 V ed., p. 273.

In queste pagine presentiamo un breve confronto fra i concetti di *Geist* in Scheler e di *Entlastung* in Gehlen. Tuttavia dobbiamo precisare che tale confronto tiene conto del concetto di *Geist*, così come è stato formulato da Scheler nelle sue ultime opere, di cui prenderemo in esame esclusivamente lo scritto pubblicato nel 1928, *La posizione dell'uomo nel cosmo*¹.

Nel suo saggio *La posizione dell'uomo nel cosmo*² infatti Scheler, dopo aver descritto il suo approccio antropologico per un tentativo di definizione della natura dell'uomo, introduce una nuova categoria antropologica, che nel suo progetto, e secondo il suo punto di vista, è in grado di rappresentare la specificità della posizione dell'uomo rispetto ad ogni altro essere vivente. L'enunciazione di tale categoria è preceduta da una serie di riferimenti ad alcune caratteristiche, che si manifestano nelle prestazioni umane, e da alcune osservazioni relative alla differenza tra uomo e animale.

Quando Scheler inizia a parlare della categoria chiave, che, secondo lui, rappresenta l'assoluta differenza fra l'uomo e ogni altro essere vivente, prima

¹ M. Scheler, *Die Stellung des Menschen im Kosmos* (1928), in *Gesammelte Werke*, Bern, Francke, Band III, 1972; trad.it di R. Padellaro, *La posizione dell'uomo nel cosmo*, in *La posizione dell'uomo nel cosmo*, a cura di M.T.Pansera, Armando, Roma 1997, pp. 115-191.

² *Ibidem*.

ancora di nominarla, attribuisce ad essa il ruolo di *elemento nuovo*³, cioè di un elemento che non può nascere come semplice potenziamento di una delle facoltà che l'uomo ha in comune con l'animale come, per esempio, l'intelligenza. Questa categoria *nuova*, non certamente dal punto di vista linguistico, ma piuttosto in riferimento al campo di significati ad essa attribuiti prende il nome di *Geist, spirito*⁴.

Leggendo attentamente le righe in cui Scheler presenta ciò che egli identifica come l'essenza dell'uomo, come il principio che genera la differenza e la specificità dell'essere umano rispetto ad ogni altro essere vivente, si può notare che la connotazione fondamentale dell'esistenza umana è affidata ad un principio che è definito come posto «*fuori da* tutto ciò che noi possiamo definire nel senso più lato come “vita “ », ⁵«[...] *ma è un principio opposto a ogni forma di vita in generale e anche alla vita dell'uomo* [...]»⁶.

Notiamo innanzitutto questa principale opposizione che Scheler individua fra *spirito* e *vita*.

Nella descrizione/classificazione di Scheler degli esseri reali ed esistenti la vita è intesa come tutto ciò che è legato al mondo organico e alla percezione sensibile della realtà come mera presenza nell' *hic et nunc*⁷. Il fatto di collocare lo *spirito* al di fuori di tutto ciò che viene definito come *vita*, solleva indubbiamente delle domande.

Fino a che punto il concetto di *spirito* è una categoria dell'antropologia scheleriana, collocabile all'interno di quel sistema di riferimento?

In che senso Scheler intende questo *essere al di fuori* dello *spirito*, rispetto alla vita? E questo *fuori* dove deve essere collocato?

E' possibile che non si tratti di uno spazio semantico, di un luogo concettuale ma di un luogo fisico ma non percepibile, la cui esistenza è data come reale al pari della realtà percepita sensibilmente?

³ Ivi, p. 143.

⁴ Ibidem.

⁵ Ibidem.

⁶ Ibidem.

⁷ Ivi, p. 156.

Secondo la lettura di Gehlen non c'è dubbio che il concetto di *Geist* di Scheler rinvii ad una sfera altra dall'essere umano, perciò la specificità dell'uomo risulta collocata al di fuori del mondo e quindi in una dimensione extraumana, che può essere propria soltanto della religione ma non della filosofia empirica né dell'antropologia, nel senso in cui egli la concepisce nella sua opera *Der Mensch*, poiché Gehlen definisce il suo lavoro un progetto fondante una nuova disciplina, cioè l'*antropobiologia*⁸.

L'idea di Scheler di un'opposizione tra *spirito* e *vita* si chiarisce però leggendo lo stesso Scheler; infatti ciò che induce ad essere critici sul concetto di spirito in Scheler riguarda in primo luogo la scelta del termine *Geist*, che nella filosofia, secondo Gehlen, come anche nell'immaginario collettivo, rinvia per consuetudine ad una sfera di significati ultramondani e metafisici⁹.

Ed è proprio nella differenza fra *spirito* e *vita* che Scheler traccia le coordinate di riferimento per la sua definizione dell'essenza dell'umano.

Ma l'aspetto che si rivela più interessante in questo contesto riguarda soprattutto le funzioni che Scheler attribuisce allo spirito. Lo spirito è il principio che permette all'uomo di distanziarsi (*distanzieren*) dalla realtà e dagli impulsi.

Grazie a questo atto di inibizione e di sospensione, che avviene con il mettere tra parentesi la realtà sensibile, e conseguentemente compiendo le operazioni di derealizzazione e di oggettivazione, l'uomo si differenzia da ogni altro essere vivente. Scheler imposta così in questo scritto la sua teoria dello spirito connettendolo al concetto di persona¹⁰ e rendendo più complesse e articolate le funzioni dello spirito e le sue modalità di azione. Tuttavia per riuscire a

⁸ A. Gehlen, *Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt* (1940), Athenäum, Bonn, 1950 IV ed., pp. 14-16; trad.it. *L'uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo*, a cura di C. Mainoldi, con introduzione di K. S. Rehberg, Feltrinelli, Milano 1990, pp. 40-41.

⁹ In particolare si vedano le pagine di N. Abbagnano, *Dizionario di filosofia*, Utet, Torino 1993, pp. 830-831. Inoltre Gehlen, proprio per tenere fede al suo approccio empirico, cerca di limitare l'uso del termine *Geist* per mettere in evidenza gli aspetti concreti e psicofisici della dimensione umana.

¹⁰ Sul concetto di persona si veda l'introduzione di M.T. Pansera, in M. Scheler, *La posizione dell'uomo nel cosmo*, cit., pp. 16-22.

comprendere le linee di confronto fra il concetto di *Entlastung* di Gehlen e il concetto di *Geist* di Scheler, è necessario tenere presenti alcuni aspetti delle funzioni attribuite da Scheler ad esso.

Abbiamo accennato all'opposizione scheleriana, rappresentata dai due termini *spirito* e *vita*, ma ora cerchiamo di analizzare la descrizione scheleriana dell'uomo come colui che "sa dir di no" alla vita, che, inevitabilmente, evoca, per opposizione, nella nostra cultura occidentale la figura nietzscheana¹¹ dell'oltreuomo e del suo saper *dir di sì* alla vita.

Il *dir di no* alla vita nell'universo antropologico scheleriano è una delle funzioni esclusive dell'uomo, che si realizza grazie allo spirito. Si tratta di un atto di ascesi, come sottolinea lo stesso Scheler¹², in cui l'uomo sospende il suo essere nel mondo *qui e ora*, in favore di un atteggiamento diverso, rispetto, per esempio, a quello che, egli sostiene, attuerebbe l'animale di fronte ad uno stimolo esterno. Da questo atteggiamento di ascesi e di sospensione della vita, in quanto per Scheler la vita è caratterizzata come pura presenza sensibile, ma anche come mondo organico, deriverebbe una gamma di funzioni ulteriori, esclusive dell'uomo. Dallo spirito, inteso come principio che rende l'uomo capace di distaccarsi dalla natura e dal mondo, deriverebbe poi anche la capacità di oggettivare "le cose", ma anche gli impulsi, togliendo loro il carattere di urgenza, e dando loro un nuovo statuto: quello di oggetti.

Uno degli aspetti più complessi del concetto di Scheler riguarda principalmente la scelta dell'utilizzo del termine *Geist*, perché questo termine evoca comunque una serie di significati, che, semanticamente e storicamente possono apparire in contraddizione con il concetto scheleriano di spirito.

E' evidente che, a parte le varie sfumature, il termine spirito¹³ rinvia, per la sua storia, all'idea di una forza attiva, vivificante, mentre Scheler descrive lo spirito

¹¹ Si veda in particolare il testo di Nietzsche, *Also sprach Zarathustra* (1885), in F. Nietzsche, *Werke in Drei Bänden*, hrsg. von K. Schlechte, zweite Band, München, Hanser, 1966; trad.it di A.M. Carpi, introduzione di F. Masini, *Così parlò Zarathustra*, Newton, Roma 1992; si veda, per esempio, p. 61, ma in generale tutta la descrizione dell'atteggiamento dell'oltreuomo, anche come accettazione dell'insensatezza del vivere.

¹² M. Scheler, *Die Stellung des Menschen im Kosmos*, cit. , si veda in particolare pp. 158-159; 161.

come un principio opposto alla vita; inoltre considera lo spirito *in sé stesso* e per sua natura impotente, cioè privo di energia.

Se invece prendiamo il significato di *spirito* a partire dal suo designare ciò che nell'uomo appartiene alla sfera spirituale o meglio simbolica, allora la prospettiva cambia. Però l'anomalia introdotta da Scheler riguarda proprio questo aspetto di impotenza originaria dello spirito, che trova poi la sua realizzazione e attualizzazione soltanto nella persona vista come centro propulsivo e quindi in connessione anche con tutto ciò che del lato biologico appartiene alla vita.

2. *Entlastung* e *Geist* : due categorie antropologiche

La descrizione delle funzioni dello spirito, visto come la fonte principale dell'essenza dell'uomo in Scheler, è stata precedentemente accennata perché Gehlen nella costruzione delle sue tesi antropologiche deve molto anche alle riflessioni scheleriane, sia a livello linguistico sia dal punto di vista strettamente concettuale.

Gehlen non sempre riconosce e cita l'influenza del pensiero scheleriano, ma nel saggio *L'immagine dell'uomo nell'antropologia moderna*¹⁴, riconosce, almeno in parte, il suo rapporto con l'antropologia di Scheler e la derivazione, pur in forma rielaborata, di alcuni temi fondamentali del modello antropologico scheleriano. Riguardo al suo rapporto con l'antropologia filosofica di Scheler, Gehlen inoltre dichiara:

¹³ Non a caso, in greco antico, lo spirito in quanto *πνεύμα* indica il soffio vitale, e vivificante.

¹⁴ A. Gehlen, *Das Bild des Menschen im Lichte der modernen Anthropologie*. In: *Merkur* 6 (1952), S. 533-545; trad. it. E cura di E. Mozzarella, con pref. di K.S. Rehberg, *L'immagine dell'uomo alla luce dell'antropologia moderna*. In: Id. *Antropologia filosofica e teoria dell'azione*, Guida, Napoli 1990, pp. 207-216.

E questo è ora il luogo nel quale si può scusare oppure si può trovare giusto che io parli del **mio proprio modello, che è sorto appunto nel confronto con Scheler** [...]¹⁵.

Se è vero che il modello antropologico gehleniano è sorto, come egli scrive, anche grazie al confronto con il pensiero antropologico di Scheler, tuttavia si tratta di un modello che, nonostante la forte impronta del suo autore, risulta molto complesso per la molteplicità di collegamenti e richiami a una serie di autori non solo della tradizione filosofica e delle varie discipline scientifiche.

Tuttavia, nonostante Gehlen riprenda in maniera forte alcuni temi del modello antropologico di Scheler, come quello della differenza uomo/animale, l'apertura al mondo, la riduzione degli impulsi, in ogni caso egli propone un proprio modello antropologico e una propria interpretazione dell'uomo che soltanto a tratti può coincidere con quella scheleriana.

Soprattutto possiamo notare che in Gehlen avviene uno spostamento nel significato di alcuni concetti che condivide con la visione scheleriana.

Riguardo a tale spostamento di significati e alla metamorfosi che essi attraversano nell'elaborazione del nostro autore, il concetto di *Entlastung*, appare in questo contesto quello più interessante per un confronto fra i due filosofi.

Soprattutto possiamo anche osservare come ci sia per alcuni tratti un'affinità apparentemente profonda ed estremamente evidente tra il concetto di *Entlastung* di Gehlen e quello di *Geist* di Scheler.

In Scheler il *Geist* costituisce il principio del "dire di no alla vita"- intesa come puro accadimento, puro scorrere nella sua forma organica e legata agli impulsi-, il dispositivo che rende possibile la sospensione, il *Distanzierung* (il prendere le distanze) dai propri impulsi e dall'immediatezza, rendendo poi possibili altre forme di elaborazione esclusivamente umane; proprio in ciò consiste l'aspetto più evidente di analogia tra esso e il concetto di *Entlastung* gehleniano.

Infatti, il *Geist*, proprio grazie al blocco che opera delle possibilità dell'essere *gettati* nell'immediatezza, apre all'uomo, secondo Scheler, nuove dimensioni, la

¹⁵ Ibidem (grass. mio).

cui principale è quella rappresentata dalla capacità di oggettivazione non soltanto del mondo esterno ma anche dei propri stati e impulsi.

Questa capacità, che consiste in una visione quasi neutra delle cose, in base all'instaurazione di una distanza *oggettiva*, ma sempre carica dei fantasmi della percezione e delle connessioni con i ricordi- per quanto poi in realtà la nostra visione non sia mai veramente soltanto oggettiva- in Scheler si chiama *derealizzazione*.

Ma possiamo notare anche una profonda differenza fra i due concetti di *Entlastung* e *Geist*, che si rivela, per esempio, nella differente posizione del *Geist* in Scheler rispetto all'*Entlastung* in Gehlen. Questo dislivello di posizioni all'interno del discorso teoretico si manifesta nel fatto che il *Geist* in Scheler rappresenta il principio fondativo della differenza uomo/animale e non è qualcosa di derivato. Il *Geist* ci appare come dato *a priori*. Al contrario, in Gehlen l'*Entlastung* è rappresentato come un principio che si manifesta in una tendenza, e che trova la sua necessità nella mancanza di specializzazione dell'essere umano, nella sua incompletezza e nella sua natura perciò esposta al rischio.

La capacità/necessità di esonero nella prospettiva gehleniana deriva dalla particolare struttura biologica e morfologica dell'uomo, ne è un risultato non un presupposto, anche se tale tendenza si manifesta così strettamente connessa al comportamento dell'uomo che Gehlen arriva al punto di definirla una vera e propria legge. Lo spirito scheleriano invece «[...] non può essere ricondotto alla "evoluzione naturale" della vita; ma semmai solo al fondamento ultimo delle cose stesse»¹⁶.

Il fatto di ricondurre il *Geist* al fondamento ultimo delle cose significa riconoscerne il carattere trascendente e quindi collocarne la natura in una sfera inindagabile per l'uomo. L'antropologia filosofica di Scheler, pur muovendo da una base empirica, arriva poi a dedurre uno sfondo metafisico, proprio rinviando l'essenza dell'uomo al *Geist*.

Anzi possiamo ipotizzare che lo sfondo metafisico sia già presupposto nella visione scheleriana, proprio perché il *Geist* è collocato nel *fondamento ultimo*

¹⁶ M. Scheler, *Die Stellung des Menschen im Kosmos*, cit., p. 143.

delle cose. Un esempio della nostra affermazione sulla presenza della sfera metafisica nel concetto di *Geist* scheleriano ci è consegnato dalle parole dello stesso Scheler, perché egli scrive:

La “persona” umana deve perciò esser intesa come il centro che trascende l’opposizione tra organismo e ambiente. Tutto ciò non fa pensare che vi sia un processo graduale, ove un essere primordiale, nell’edificare il mondo, si ripiega su se stesso sempre più, per interiorizzarsi, secondo gradi sempre più elevati e dimensioni sempre più vaste, per affermarsi e possedersi infine completamente nell’uomo¹⁷.

Al contrario l’antropologia di Gehlen rimane su un terreno empirico, cercando di descrivere l’uomo come un essere esposto al rischio, e abitato dall’ambivalenza, sempre costretto all’autodisciplina per trovare una direzione, anzi per costruirsi una direzione e garantirsi delle forme di stabilizzazione.

In Gehlen troviamo una descrizione fondamentalmente pessimistica dell’essere umano, non certo un’esaltazione della sua superiorità sull’animale. In alcuni passaggi anzi sembra affiorare una sorta di nostalgia per la vita dell’animale, al cui destino Gehlen attribuisce l’inevitabilità assegnatagli dalla natura, nella realizzazione di uno schema quasi perfetto, grazie al sostegno dell’istinto e alla protezione dell’ambiente.

D’altra parte anche dal punto di vista del primo *cominciamento* del suo filosofare, Gehlen non pone come originario¹⁸ nell’uomo ciò che è stabile, positivo, il *cosmos*, ma, al contrario, egli individua come originario il caos, la minaccia, l’essere esposto a rischio.

¹⁷ Ivi, p. 148. Sui concetti di *persona* e *spirito* in Scheler si veda M. Lenoci, *Prospettive scheleriane sulla persona*, in AA.VV., *L’idea di persona*, a cura di V. Melchiorre, *Metafisica e storia della metafisica*, 16, Vita e pensiero, Pubblicazioni dell’Università Cattolica, Milano 1996, pp. 343-380.

¹⁸ A. Gehlen, *Wirklicher und unwirklicher Geist*, In GA 1, *Philosophische Schriften I* (1925-1933), a cura di L. Samson, Klostermann, Frankfurt am Main 1978, pp.117-380.

Che l'uomo nasca e si sviluppi in una condizione di perenne crisi e di costanti pericoli, che egli sia l'essere imperfetto e incompleto rispetto ad ogni altra specie vivente, non appartiene soltanto alla fase antropologica del pensiero di Gehlen, ma anche alla sua fase giovanile, come appare in maniera chiara nella sua opera del 1931, *Wirklicher und unwirklicher Geist*¹⁹, come abbiamo già visto.

Ma ora torniamo di nuovo al confronto fra Gehlen e Scheler sui concetti di *Entlastung* e *Geist*.

Del resto sono gli stessi autori a chiarire le loro differenti posizioni, l'uno alla ricerca dell'assoluto, del fondamento, l'altro invece rivolto alla ricerca della descrizione attraverso l'analisi del comportamento dell'uomo, attraverso le differenti, complicate e molteplici situazioni dell'esistenza umana.

Però, nonostante la presenza in Scheler di questo tentativo che lo riconduce nell'ambito della metafisica, c'è ancora un altro aspetto su cui Gehlen e Scheler ci paiono concordare, cioè sul fatto che l'essere umano deve essere considerato come un'unità psicofisica. Ridurre l'uomo a due dimensioni contrapposte, mente/corpo, significa per entrambi produrre un abisso, anche a livello di indagine filosofica, in ciò che in natura funziona proprio perché costituisce di per sé un'unità; questa scissione a livello filosofico appare come un non senso per entrambi.

Ed è proprio questo tentativo di individuazione del nucleo unitario psicofisico nell'uomo che accomuna entrambi, Gehlen e Scheler, nel loro ruolo di fondatori dell'antropologia filosofica del Novecento.

¹⁹ Ibidem.